

Чередниченко А. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Киево-Печерська лавра”

ЦЕРКВА ТА ТАЄМНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 1918–1930-х рр.

Проблематика політики радянської влади відносно релігії в цілому та християнської церкви зокрема, протягом 1918–1930 х рр., знайшла відображення у низці робіт вітчизняних дослідників¹. У них констатовано репресивність дій з боку нової влади щодо всіх релігійних течій, аж до зруйнування приміщень культового призначення та переслідування й фізичного знищення священнослужителів². Водночас варто акцентувати увагу на поступовість дій радянської влади щодо утисків релігійних установ при вибраній нею тактиці введення в оману публічною риторикою щодо свободи віросповідання, тоді як у таємних приписах, документах відділу агітації та пропаганди (Агітпроп) ЦК Компартії містилися протилежні вказівки.

На початку 1920-х рр. відбувалося пожвавлення релігійного життя на теренах колишньої Російської імперії, виникали релігійні та духовні товариства, об'єднання. Їхні члени, не розібравшись із новим політичним курсом, повірили декларації більшовиками свободи совісті. У лютому 1918 р. Рада Народних Комісарів РРФСР видала декрет “Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви”, а у січні 1919 р. такий декрет проголосив уряд УРСР. Від 17 травня 1919 р. Раднарком УРСР видав декрет “Про передачу майна монастирських і церковних та інших релігійних установ у відання Народного комісаріату соціального забезпечення”. Згідно з цим документом розпочався опис майна усіх церков та монастирів на території республіки. Для проведення опису, досліджень та збереження церковного майна заснували спеціальний орган – Всеукраїнський комітет пам'яток і старини. Релігійні общини мали зареєструватися і лише після цього могли виступати в ролі користувачів церковного майна. Члени релігійних громад, зі свого боку, вважали, що достатньо відповідати задекларованим вимогам нової влади, зробити всі документи, і вони мають уникнути проблем з нею.

Тобто, ще була надія побудови відносин, які певною мірою можна назвати правовими. Видавалося так, що створюється світська держава із закріпленим у декреті правом свободи совісті та віросповідання. Втім, варто пам'ятати, що на початку 1920-х рр. головним завданням радянської влади, зокрема в Україні, було встояти, вижити. У зведеннях місцевих осередках ВНК цього часу йшлося про настрої насамперед робітників, а потім селян, про їхні

¹ *Бабенко Л. Л.* Радянські органи державної безпеки в системі взаємовідносин держави і православної церкви в Україні (1918 – середина 1950-их рр.): монографія. Полтава, 2014. 549 с.; *Колодний А.* Свобода совісті в Україні: Міфи і факти 20–30-х років. Київ, 1994. 249 с.; *Пащенко В. О.* Держава і православ'я в Україні: 20–30-ті роки ХХ ст. Київ, 1993. 188 с.; *Ігнатуша О.* Антирелігійні кампанії 1920–1930-х рр. // Історія релігії в Україні. Праці XI Міжнар. наук. конф. (Львів, 16–19 травня, 2001 р.). Кн. 1. Львів, 2001. С. 211–216; *Киридон А.* Еволюція політики партійно-державного керівництва Радянської України щодо релігії та церкви (1917–1930 рр.) // Історичний журнал: Наук. громадське політичне видання. 2004. № 6–7. С. 20–31; *її ж.* Ідеологічне протистояння церкви і держави в умовах утвердження тоталітарної системи в Україні // *Влада і церква в Україні (перша половина ХХ століття): Зб. наук. праць.* Полтава, 2000. С. 123–133; *її ж.* Час випробувань. Держава, церква, суспільство в радянській Україні 1917–1930-х років. Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. 384 с.; *Пащенко В., Киридон А.* Більшовицька держава і православна церква в Україні. 1917–1930-ті роки. Полтава: б. в., 2004. 335 с.; *Преловська І. М.* Джерела з історії Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1930) – Української Православної Церкви (1930–1939) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Київ, 2013. 694 с.; *Ситарчук Р. А.* Діяльність протестантських конфесій у радянській Україні в контексті її державної політики (20–30-ті рр. ХХ ст.) Автореф. дис... канд. іст. наук. Київ, 2001. 18 с.; *Слободянюк Е. П.* Православ'я на Україні у 20-х – середині 30-х рр. ХХ ст. Дис... канд. іст. наук. Львів, 1996. 162 с.; *Ситник О. М.* Становище релігії, церкви та духовності в УСРР у 1920-х – на початку 1930-х років // “Наука. Релігія. Суспільство”. 2011. № 2. С. 115–121; *Шевчук Т. В.* Антирелігійна політика радянської влади в Україні у 20–30-ті рр. ХХ ст. // *Сторінки історії.* 2015. Вип. 39. С. 100–113.

² *Білокінь С.* Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.): джерелознавче дослідження. Київ, 1999. С. 448; *його ж.* Соціальна революція в СРСР і пам'ятки золотоверхого Києва // *Пам'ятки України: Історія та Культура.* 2004. № 2. С. 97–106; *Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1939): біогр. довід.* / І. В. Бухарева, В. М. Даниленко, В. М. Окіпнюк, І. М. Преловська; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Галуз. держ. арх. СБУ. Київ, 2011. 181 с.; *Нестуля О. О.* Доля церковної спадщини в Україні, 1917–1941 рр.: В 2-х ч. / НАН України, Ін-т історії України. Київ, 1995. Ч. 1. 278 с.; Ч. 2. 215 с.; *його ж.* Погром історико-мистецьких скарбів Софії Київської у 30-х роках // *Народна творчість і етнографія.* 1997. № 1. С. 56–58.

виступи проти радянської влади¹. У партійних документах для внутрішнього користування початку 1920-х рр. було рекомендовано зважати на те, що релігійну свідомість можна викоренити, але не заборонити. Відповідно представники ЦК КПУ та Головного політико-освітнього комітету (Головполітосвіта) при Наркоматі освіти УРСР особливо підкреслювали необхідність терплячого, обережного, навіть тактовного підходу до практичної антирелігійної пропаганди². Комуністів застерігали від будь-яких дій, що можуть порушити декрети про свободу віросповідання та права священнослужителів. Будь-які насильницькі дії, боротьба проти одного якогось віровизнання, знуцання над релігійними обрядами лише збільшить ворожість до комуністичної ідеології. Масова пропаганда не мала перетворитися на масове насилля. Комуніст повинен був зацікавити та повести “масу” від церкви до комунізму, видалити священника з села, позбавити його права проводити збори, впроваджувати постанови з передавання церковних та монастирських будівель під установу соціального забезпечення – ось відповідні методи для антирелігійної пропаганди. У вирішенні суперечок щодо храмів та іншого майна, було рекомендовано залишити, якщо можливо, за попередніми господарями, офіційно керуючись принципом більшої кількості прихожан та встановлюючи рівновагу для російськомовної меншості³.

У циркулярному листі ЦК КПУ щодо методів антирелігійної агітації та пропаганди рекомендували звертати увагу на національну та релігійну близькість родини представників Компартії до аудиторії, з якою вони працюють та використовувати цю приналежність у роботі з нею⁴. Через шкідливість релігії загалом, боротьбу необхідно вести з усіма ними, жодну не можна ані утискати, ані робити панівною. Виступати не лише проти церковних форм “релігійного ослеплення”, але й – різноманітних “внецерковних и антицерковних мистическо-релігійними течений”, які з’являлися під виглядом революційності та новаторства, але за своєю суттю – реакційні та шкідливі⁵.

Водночас надавали рекомендації зіштовхувати між собою різні релігійні течії та використовувати боротьбу, що відбувалася на території України “между украинской и русской православной Церквами для осторожного, но неуклонного и последовательного разоблачения сущности всяких вероисповеданий и всякой церкви, как орудия эксплуатации”⁶. Велику загрозу становили найбільш демократичні церковні течії, зокрема автокефали. З часом у 1922 р. при Агітпропі створили “церковну” комісію, метою якої була боротьба саме з автокефальною церквою⁷. Натомість, підтримувати необхідно контрреволюційно налаштованих, адже з демократичними та тими, що йдуть назустріч радвладі “потом еще долго придется бороться”⁸. Також варто підтримувати секти, секти, які “удалось ввести в русло строительства общественных учреждений советской власти, даже сделать орудием коммунистической пропаганды”⁹. Нагадували, що боротьбу спрямовано не лише проти православ’я, а й християнства в цілому, хоча не слід було забувати й про іудаїзм¹⁰.

Одночасно проводили обшуки церков, монастирів складали описи їхнього майна разом із будівлями¹¹. У такий спосіб протидіяли спробам використати народне майно для церков-

¹ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20., спр. 643 Сводки информационного отдела о политическом и экономическом положении в губерниях, настроениях рабочих и др. 1921 р., арк. 52-102.

² Там само, спр. 748 Отдел агитации и пропаганды Циркуляры, инструкции, директивы ЦК КП(б)У о праздновании 3-й годовщины Октябрьской революции... антирелигиозной пропаганде. 1921 р., арк. 58.

³ Там само, арк. 57-59.

⁴ Там само, арк. 159.

⁵ Там само, арк. 89-90.

⁶ Там само, арк. 58.

⁷ Там само, спр. 1062 Обзоры, сводки информационного подотдела ЦК КП(б)У для ЦК и губкомов партии о состоянии и деятельности Волынского, Донецкого, Екатеринославского, Киевского губкомов. 10.02.1922–5.02.1923, арк. 189.

⁸ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1062, арк. 160.

⁹ Як приклад, наводили інформацію щодо одного з братств: “Крестовоздвиженское неплюевское братство Черниговской губернии, уже превращено в первую Советскую Украинскую коммуны и широко распространяет земельный коммунизм” (ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1062, арк. 162).

¹⁰ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1062, арк. 162.

¹¹ Там само, спр. 749. Положения, тезисы Агитпропа ЦК КП(б)У для агитаторов и прессы о политико-просветительной, внутривнутрипартийной и экономической политике, агитбаза, антирелигиозной пропаганде. 2.02.–19.11. 1921 г., арк. 99-102.

них потреб, будівлі потрібно було віддавати лікарням, притулкам тощо¹. “Под строжайшей ответственностью коммунистов” вимагалось неухильне виконання наказів щодо передачі церковного майна, зокрема, Соцбезу. Головна ж мета таких процесів: “поставить церковь в состояние материального бессилия и следовательно бессилия духовного”. Тому потрібно було викривати феномен мощей, “вскрывая обман обновленных икон, молебны...”² Для пропаганди можна було використовувати “здоровую часть интеллигенции”, зокрема, для читання лекцій. Застосовувати науково-матеріалістичний підхід і “выравнивать сознание пролетариата”, боротися із забобонами. Але не поверхово-агітаційними засобами, а методами систематичної наукової пропаганди. Зокрема, у документі “Об Антирелигиозной пропаганде всем Губкомам и Губполитпросветам” було зазначено щодо необхідності побудови музейних виставок відповідної релігійної тематики.

Згідно з політикою розколу радянська влада ініціювала та всіляко підтримувала створення обновленського руху “Жива церква”, а також подальше його поширення, “оформление церковных группировок на Украине облегчает работу дискредитации духовенства во всех его группировках, следовательно надо усилить антирелигиозную пропаганду”³. Хоча певний час у Київській єпархії робота обновленців розвивалася повільно, “основного ряда работников Живой церкви в Киеве не было. Работа велась приезжими из центра работниками”⁴. Таємний відділ ДПУ подекуди й інкорпорував до керівних органів обновленської церкви своїх таємних агентів. Загалом обновленські парафії були під захистом партійно-державної верхівки, типовим явищем стала насильна передача таким парафіям православних храмів та монастирів.

У закритому листі секретаря ЦК КП(б)У т. Д. Лебеда від 7.10.1922 р. до Сталіна, Куйбишева, Молотова у відповідь на директиви ЦК про посилення роботи щодо розколу церкви було надано звіт⁵. У ньому митрополита Михаїла⁶ та його прибічників віднесли до групи “екзархівств”, які вели боротьбу на два фронти – з “самостійниками” та рухом обновленців. Зазначалося, що головною базою “екзархівств” була Києво-Печерська лавра. Для успішної боротьби з автокефалістами, Михаїл “прибегал к иезуитскому средству, используя сельских священников, говорящих по украински, тем самым противопоставляя демократизму автокефалов”. Було виказано занепокоєння й тим, що автокефали начебто намагалися зблизитися з Живою церквою, тоді як “во главе автокефалистского центра стоят махровые петлюровцы...”⁷ петлюровцы...”⁷

У червні 1929 р. заснували громадську організацію “Всесоюзная спллка войовничих безвірників”, яка проголосила метою своєї діяльності ідейну боротьбу з релігією в усіх її проявах. Спллка розгорнула роботу з пропаганди атеїзму в літературі, культурі і, зокрема, в музейній діяльності⁸. У першій третині 1930-х рр. компартія застерігала від хибного уявлення, що вже начебто не має потреби проводити антирелігійну боротьбу, насправді, не можна було послабляти пильність, тим паче, під час чергової боротьби за хліб⁹. “Релігійний апарат” удосконалював методи пропаганди, застосовував різноманітні допоміжні організаційні форми (гуртки, сестринства тощо), намагався наступати на ідеологічному фронті, зміцнював *ідеологічну підготовку активу*. Представники релігійних громад намагалися пристосовуватися, мобілізуючи *маси*, і водночас прикривалися лояльністю до радянської влади¹⁰.

¹ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 749, арк. 160.

² Там само, арк. 160.

³ Там само, спр. 998. Закрытые письма, отчеты, обзоры ЦК КП(б)У в ЦК РКПП(б) о политическом положении Украины, работе и составе Украинской партийной организации, 19.05.1922–22.12.1922, арк. 71-78. Закрытое письмо ЦК КПУ 09-10.1922 р. Хранить на правах шифр. Подлежит возвращению.

⁴ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 998, арк. 78.

⁵ Там само, арк. 41.

⁶ Михаїл Єрмаков, світське ім'я – Василій Федорович Єрмаков (1862–1929), архієпископ, у січні–лютому 1921 р. отримав титул патріаршого екзарха Російської православної церкви Московської патріархії для України, в липні – сан митрополита Київського і Галицького.

⁷ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 998, арк. 45.

⁸ Там само, спр. 5309 Директивные письма отдела агитации и массовых кампаний ЦК КП(б)У Центрального совета союза воинствующих. 1932 г., арк. 3.

⁹ Там само, арк. 4.

¹⁰ Там само, спр. 2917, арк. 128.

У радянських документах щодо дій релігійних установ вживали лексику, притаманну власне самому радянському апарату: “релігійна пропаганда”, “ідеологізація активу” релігійних громад тощо, тобто, створювали образ супротивника, який діє начебто такими самими методами, що відповідно мало виправдовувати у їх застосуванні саму радянську владу.

Оманливою політикою, коли офіційно виголошене владними органами не співвідносилось з реальністю, коли більшість документів для широкого використання мала таємні приписи з протилежними вказівками, закладався подвійний підхід, роздвоєння сприйняття у самих виконавців, населення. З одного боку, необхідно було начебто з обережністю впроваджувати антирелігійну пропаганду, а з іншого – проводити доволі жорсткі заходи, що мали характер святотатства, одночасно тиск держави різними методами на релігійні громади постійно зростав. Зокрема, Києво-Печерський монастир був об’єктом стеження органів безпеки, у тижневих звідомленнях таємного відділу ДПУ регулярно відображали агентурні матеріали, зібрані плітки, різноманітні інтерпретації подій тощо. Багато уваги приділяли знов-таки “оновленням”, повідомлялася інформація щодо оновленських ієрархів, йшлося про пошук кандидата на місце намісника Лаври, коли від інфаркту помер Філадельфій Пшеничников¹.

Паралельно проводили дискредитацію православної церкви, одночасно з СБУ в жовтні 1929 р. відбувалася сумнозвісна справа Євладія Чехуна², ченця Києво-Печерської лаври³. Таємні інформатори ДПУ збирали відомості щодо реакції на інспіровану справу, зрозуміло, що “церковники автокефалісти” та оновленці, відповідно до очікувань та вимог радянської влади, були “обурені” і у своїх церковних виступах різко засуджували Є. Чехуна⁴. Натомість, Натомість, знов-таки “реакційні” тихоновці та чернецтво вважали справу Чехуна вигаданою та сфабрикованою владою з метою закриття Києво-Печерського монастиря. “Робочі маси” в більшості обурювалися та вимагали для Є. Чехуна вищої міри покарання, але на цьому не зупинялися, їхні бажання, як і завжди, співпадали із прагненнями радянської влади і вони вимагали закриття всіх монастирів. Частина службовців, яка начебто теж вважала, що Євладій Чехун винний, а монастирі треба закрити, після суду були розчаровані, що його не засудили до вищої міри. Віряни називали це звичайною кримінальною справою, а “реакційні” та “нетрудові” елементи в цілому були переконані, що вона – наклепницька⁵.

Оскільки православної церкві інкримінували, що її у своїх цілях “використовує” контрреволюція, у відповідь ДПУ-НКВС ще ретельніше “виховувала” власну церковну таємну агентуру серед духовенства, вірян. Активно вербували інформаторів серед “ультра-православних”, на той час саме вони в очах радянської влади були найбільш ворожі та нетерпимі, рух автокефалії вже був придушений. Роботу проводили жорстко, “поп-агент” повинен був усвідомлювати, що він – агент з усіма наслідками, адже до того він помилково вважав, “что найдена такая негласная форма сотрудничества с Советской властью, но никаких обязательств агента для него не существовало”⁶.

У таємних документах ДПУ-НКВС, циркулярах, приписах, методичних вказівках відбилися методи насильницького вербування з використанням широкого арсеналу психологічного тиску та маніпуляцій, із залякуванням, пригніченням, шантажем. Людині демонстрували зібраний на неї “матеріал” і пропонували в обмін на волю та інші додаткові умови, залежно від домовленостей, співпрацю.

У “методичках”, де йшлося про процеси та засоби вербування агентів, пропонували різноманітні техніки для різних місць: квартири штатних співробітників органів державної безпеки, в установах, міліції та паспортних столах, на вулиці тощо. Описували способи проведення провокацій для подальшого вербування обраного “об’єкта” після етапу збору біографічних

¹ ГДА СБУ, ф. 13, оп. 2, спр. 370. Тижневі повідомлення. Таємного відділу ДПУ УССР, т. 11, 1928 р., арк. 71.

² Відбувся відкритий суд над архідияконом Успенського собору, ченцем Лаври Євладієм Чехуном, якого звинувачували, що він буцім-то зі своєю новою коханкою черницею Флорівського монастиря, в особливо жорстокий спосіб убив свою попередню коханку. Обоє фігурантів справи засудили на 10 років, суд також порушив питання про закриття обох монастирів Києво-Печерського та Флорівського. Зокрема, див.: Київський пролетарий. 1929. 28 серпня; Кур О. Ряса та сокира: Процес отця Києво-Печер. лаври Євладія Чехуна // Всесвіт. 1929. № 37. С. 28-32.

³ ГДА СБУ, ф. 13, оп. 2, спр. 370, т. 13, арк. 197.

⁴ Там само, арк. 320.

⁵ Там само, арк. 355.

⁶ Там само, ф. 16, оп. 1, спр. 71, арк. 24, 58, 60-63.

даних, виявлення “зв’язків”. Зокрема, співробітник ДПУ-НКВС знайомився з потрібним “об’єктом”, провокував на “антирадянські” розмови, а потім пред’являв посвідчення і пропонував стати агентом, аби не нести відповідальність за тільки-но сказану “антирадянщину”. Для остаточного оформлення вербування необхідно було не лише отримувати донесення, а й обов’язково брати підписку. Ефективність роботи вже завербованих перевіряли інші агенти, агенти-дублери методами зовнішнього спостереження, підслуховування¹.

Всеукраїнське музейне містечко (ВММ), що було тоді на території монастиря також привертало пильну увагу з боку органів ДПУ-НКВС. На території Лаври представники влади неодноразово проводили вилучення під різними приводами предметів церковного начиння, починаючи з 1921–1922 рр., начебто для допомоги голодуючим. Ченців монастиря перманентно звинувачували у приховуванні їхнього майна від радянської влади. Співробітники органів ДПУ регулярно проводили обшуки не лише в помешканнях духовних осіб, але й в музейних спорудах та помешканнях музейних співробітників щодо переховування церковних цінностей.

Також служби безпеки, аби отримати додаткову інформацію про музей залучали як таємних агентів не лише світських осіб, музейних співробітників, а й духовенство. Зокрема, таємний агент з духовенства “ШАГ” повідомляв, що відділ культів дозволив передати майно з храмів Лаври для КЕУ, але тодішній директор ВММ Петро Курінний та завідувач відділом шиття й тканини Марія Новицька, “известная приверженица украинцев, со слов бывших со мной диаконов Ветрова и Поченкова, она чуть ли не каждую службу их посещала Софию” видали речей менше, аніж було дозволено, до того ж розрізаних, в поганому стані. Агент добре знався на церковному облаченні, він детально перераховував чому не пасували одні предмети до інших, недоліки виданих речей тощо. “ШАГ” звинувачував Петра Курінного, що той видавав КЕУ церковне начиння та облачення лише із залишків, із того, що не потрібно музею². Таємний агент “ШЕВЧЕНКО” у 1933 р. повідомляв, що ієромонах Кириченко Юхим, начебто розповідав, як ченці Лаври свого часу подарували директору ВММ Петру Курінному великий золотий хрест з діамантами в подяку за те, що залишив їх на роботі в музеї, і той забрав хрест, буцім-то, собі³.

Вже у 1937 р. у Конституції УРСР із статті про свободу совісті було вилучено право ведення релігійної пропаганди, натомість право антирелігійної пропаганди визнавалось за усіма громадянами. Новою фазою у церковній політиці радянського уряду позначився період 1939–1941 рр., що було спричинено приєднанням до СРСР нових територій на заході та участю у Другій світовій війні.

В Україні боротьба з православною конфесією посилювалася ще й наявністю автокефальної течії, на що були кинуті додаткові сили пропагандистів, таємних спецслужб. Використовували вкрай підступні методи з розігруванням, як політичної розмінної монети, української мови, різні групи професійно стравлювали між собою. Права на користування церковними та монастирськими комплексами, що належали православної конфесії, у примусовому порядку передавали “оновленцям”. До церковних громад засилали агентів або вербували з середини. Подібне таємне втручання у церковну політику, поряд із безпосередніми репресивними методами, широко використовували владні органи. Унаслідок таких дій дискредитувався авторитет та підірвалася довіра до церкви.

У такий спосіб відбулося підкорення православної церкви в Україні. Про свободу віри, власне, йшлося лише на рівні публічної риторики і духовенство, чернецтво та вірні різних конфесій християнської церкви доволі швидко позбулися ілюзій перших років становлення радянської влади. На прикладі таємних циркулярів, телефонограм стає зрозумілим, що влада не планувала в дійсності зупинитися на відокремленні церкви від держави, аби надалі релігійні громади мали змогу самостійно продовжувати свою діяльність. Релігію в цілому, християнство, зокрема, визначали як ідеологічного ворога, просто жорстку боротьбу з ними було перенесено на більш слушний політичний момент, і коли він настав, найбільш дієві та жорсткі засоби використовувала радянська влада таємно.

¹ ГДА СБУ, ф. 13, оп. 1, спр. 345, арк. 178-181.

² Там само, ф. 65, оп. 1. С-1668 (справа-формуляр на П. П. Курінного), арк. 157.

³ Там само, арк. 161.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокон'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-43
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021